

ПАТРІСІЯ НГОБЕЙА ТСАМБУРУ СЕВЕРИН

*студентка, каф. природничих наук, ф-т міжнародної освіти,
НТУ «ХПІ».*

*Науковий керівник – Семяннікова Н.Л., к.біол.н., доц., каф. природничих наук,
ф-т міжнародної освіти, НТУ «ХПІ».*

**АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ У
ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ**

Одним із пріоритетів сучасної освіти є впровадження інформаційних технологій. Для того, щоб застосування цих технологій приводило до позитивних результатів, викладачі, використовуючи їх, мають керуватися новими дидактичними принципами, що лежать в основі застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчальному процесі, а також науково-методичними положеннями, що сформульовані у традиційній дидактиці [1]. Прийняття до уваги принципів дидактики має особливе значення для роботи з іноземними студентами в ВНЗ нашої країни. Це зумовлено необхідністю подолання тих труднощів і проблем, які виникають у іноземців при навчанні нерідною мовою з паралельним оволодінням цією мовою в умовах соціокультурної та біологічної адаптації до нового середовища. Іноземні студенти повинні усвідомлено отримувати знання, сприймати їх на нерідній мові і використовувати на практиці, в учбовій діяльності у ВНЗ.

Одним із перших принципів дидактики є принцип наочності. Але принцип наочності передбачає не тільки ілюстративність, а й можливість образного подання предметів, явищ, які не можна побачити в реальному житті, створення мультимедійних засобів навчання, завдяки яким інтенсифікуються сприйняття, спостереження, увага, мислення, пам'ять, підвищується рівень позитивної мотивації. Завдяки здатності ІКТ візуалізувати знання іноземних учнів, реалізуються всі види вербальної та невербальної наочності для яких важко підібрати текстовий опис, враховуючи рівень володіння мовою, що вивчається, і який на початковому етапі є недостатнім для адекватного розуміння спеціальних текстів. Крім того, іноземні студенти дуже важко сприймають на слух теоретичний матеріал, не володіють навичками конспектування.

До важливих дидактичних принципів відноситься принцип активності та самостійності, який за умов використання інформаційних технологій перетворюється в принцип інтерактивності. Застосування цих методів і засобів навчання спонукають іноземних студентів до виявлення активності, яка передбачає потяг до знань, єдність мислення та діяльності, прагнення до самостійної діяльності. Слід зауважити, що у студентів виникає мотивація –

обов'язковий компонент навчальної діяльності. Мотивом є не стільки необхідність спілкування на побутовому рівні, скільки навчання у ВНЗ. На наш погляд, цінність активного навчання полягає і в тому, що студенти-іноземці, представники різних країн світу, що навчаються в інтернаціональних групах набувають навичок ефективної роботи в колективі, спілкуванню в автентичному учбовому і науковому середовищі ВНЗ, на такому зайнятті формується вміння сперечатися, знаходити компроміси. Корисним є досвід самостійної підготовки студентами доповідей і презентацій на наукові конференції. В процесі такої роботи у студентів виникає інтерес до вивчення тієї або іншої проблеми, підвищується активність, формуються навички розмовної мови, поповнюється лексичний запас.

Для іноземних студентів, які навчаються українською (російською) мовами дуже важливим є принцип доступності та посильності. Цей принцип зводиться до того, що засвоюваний матеріал має бути адаптованим, досяжним за ступенем складності, містити обмежену кількість незнайомої лексики, але в той же час не бути занадто легким, щоб для його розуміння і засвоєння були потрібні певні зусилля. Особливістю мотиву пізнавальної діяльності є посильність труднощів, які встають перед студентами. Зайві труднощі не приводять до успіху, зменшують або зовсім знищують інтерес до навчання і викликають невпевненість у своїх силах. Необхідно враховувати принцип збалансованості наукового рівня навчального матеріалу поданого за допомогою інформаційних технологій із посильністю його для усіх учнів. При цьому необхідно брати до уваги рівень початкової навчальної підготовки іноземців, володіння мовою спеціальності, міру компетентності роботи з комп'ютером.

Реалізація принципу міцності знань пов'язана з особливостями пам'яті і техніками запам'ятовування. Знання будуть міцними, якщо набуватимуться систематично, складатимуться у певну систему, а у сприйманні братимуть участь різні органи відчуття. Завдяки використанню інформаційних технологій цей принцип набуває нового наповнення. На перший план виходить практичне спрямування набутих знань, умінь, навичок (вироблення діяльнісних компетенцій). Для систематизації знань використовують таблиці, структурно-логічні схеми, графіки, схеми опорних знаків. Особливо важливим є принцип індивідуалізації та диференціації, який передбачає і забезпечує врахування вікових, психофізіологічних відмінностей студентів, їх інтересів, здібностей, навчальних можливостей, пізнавальних нахилів до майбутньої професії. Можливості інформаційних технологій (різноманітні форми подання навчального матеріалу, варіанти завдань за складністю, вибір індивідуального темпу роботи тощо) створюють умови для реалізації цього дидактичного принципу.

Ефективність навчального процесу можливо значно підвищити за умови систематичного використання інформаційних технологій в поєднанні з традиційними методами навчання. Викладачі кафедри природничих наук факультету міжнародної освіти НТУ «ХП» знаходяться в постійному пошуку інтенсивних і методично обґрунтованих способів організації учбової діяльності,

які дозволяють підвищити мотивацію навчання. Головне – знайти методи і створити умови для високої активності студентів, коли упродовж усього зайняття вони постійно знаходяться в комунікації, думають, висловлюють свої думки, наводять приклади.

Література:

1. Дегтярьова Г.А. Нове наповнення дидактичних принципів навчання у процесі гуманізації освіти засобами інформаційних технологій при проектуванні комп'ютерно-орієнтованих систем навчання / Г. Дегтярьова / Вісник Черкаського університету: Випуск 112. – Черкаси, 2007. – серія педагогічні науки. – С. 71 – 72.

**АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ У
ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ**

Розробка дидактичного забезпечення навчального процесу є одним з актуальних напрямів інформатизації освіти. Тому виникає необхідність використання комп'ютерних технологій для створення навчально-методичних матеріалів. Це дозволяє поєднувати текст, графіку, відео- й аудіо- записи, практичні тренажери, довідкову систему. Прийняття до уваги принципів дидактики має особливе значення для роботи з іноземними студентами. Це зумовлено необхідністю подолання труднощів, які виникають у іноземців при навчанні нерідною мовою в умовах соціокультурної та біологічної адаптації. Раціональне поєднання традиційних дидактичних систем та нових інформаційних технологій навчання є одним з важливих завдань.

Ключові слова: дидактичні принципи, інформаційні технології, іноземні студенти.

**ACTUALITY OF APPLICATION OF DIDACTICS PRINCIPLES IN THE
PROCESS OF EDUCATING OF FOREIGN STUDENTS**

Development of the didactics providing of educational process is one of actual directions of informatization of education. Therefore there is a necessity of the use of computer technologies for creation of educational and methodical materials. It allows to combine text, graphic arts, videotape recording and audio records, practical trainers, certificate system. The use of principles of didactics has the special value for work with foreign students. It is caused by the necessity of overcoming of difficulties that arise up for foreigners at studies in unnnative language. Rational combination of the traditional didactics systems and informative NT of educating is one of important tasks.

Keywords: principles of didactics, information technologies, foreign students.